

PHASEOLUS VULGARIS O'SIMLIGIDAN AJRATIB OLINGAN LEKTIN MODDASINING BIOSAMARADORLIGINI ANIQLASH

N.Q. Rashidova

Sh.S. Toshmuhamedova

Toshkent farmasevtika instituti

telefon raqam: +998974042272; +998946869503

***e-mail: rashidovan93@gmail.com, toshmuhamedova@gmail.com**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12526212>

Annotatsiya. Tadqiqot natijalariga ko'ra oddiy loviya o'simligidan ajratib olingan lektin moddasining biosamaradorligi ushbu moddani shartli patogen bakteriyalarga antimikrob faolligi bo'yicha aniqlanildi. Eng yuqori mikroblarga qarshi faollik *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coliga* nisbatan ingibirlash zonasi 21 dan 27 mm.

Kalit so'zlar: lektin, antimikrob faollik.

Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunda farmatsevtika va tibbiyot sohasida ishlatiladigan dori vositalari shu bilan birga turli dorivor o'simliklar asosida yaratilgan biologik faol qo'shimchalar mavjudligiga qaramasdan tabiiy manbalar asosida olinadigan biopreparatlarga va qo'shimchalarga ehtiyoj katta. Bu o'rinda shuni qayd etish kerakki, o'simliklardan olinadigan biologik faol modda shu jumladan, immunologik xususiyatga ega bo'lmagan glikoproteidlar sinfiga mansub lektin moddasi alohida o'rin egalamoqda. Sababi, lektin boshqa biologik faol moddalardan tubdan farqlanib, immunologik xususiyatga ega bo'lmagan holda yot moddalarni jumladan, viruslar bilan spetsifik ravishda uglevodlar orqali bog'lanish imkoniyatiga ega.

Lektinlar - bu hujayralar yuzasida uglevod qoldiqlariga spetsifik ravishda bog'lana olish qobiliyatiga ega bo'lgan va oqsillar va ularning aglutinatsiyasini keltirib chiqaradigan glikoproteinlar.

Lektin moddalari patogen hujayrasining yuza qismida joylashgan uglevod determinantlarini taniy oladi va ular bilan bog' hosil qilib, fagositoz jarayonini amalga oshishiga sabab bo'ladi.

Tadqiqot maqsadi. *Phaseolus vulgaris* o'simligi tarkibidan ajratib olingan lektin moddasini antimikrob faolligini aniqlash.

Tadqiqot usullari. Ajratib olingan lektin antimikrob faolligi diffuzion usulda aniqlandi. Tajriba agarli Mueller-Hinton qattiq ozuqa muhitida olib borildi. Shartli patogen bakteriyalar go'sht peptonli Nutrient Broth suyuq ozuqa muhitida o'stirildi.

Asosiy natijalar. Quritilgan loviya (*Phaseolus vulgaris*) urug'i kukun holigacha maydalaniladi hamda fosfat bufer bilan 40C ga 24soatga ekstraksiya qilinadi. So'ngra ekstrakt filtrlandi va sentrifugalandi. Hosil bo'lgan ekstrakt ammoniy sulfat tuzi bilan cho'kmaga tushirildi. Sistemaning yuqori lektinli fazasi ajratib olindi va deionlashtirish maqsadida dializ jarayoni 24 soat davomida molekulyar massasi 7000Da o'lchamli dializ qopchasida olib borildi. Ajratib olingan lektin gel filtratsiyasi yordamida qo'shimcha tozalandi. Lektinli fraksiya liofil quritgich yordamida quruq kukun holida olindi.

Ajratib olingan lektin antimikrob faolligini Diffuzion usulda aniqlash uchun avval agarli Mueller-Hinton qattiq ozuqa muhiti tayyorlandi. [1;2] Ozuqa muhiti 15 minut davomida avtoklavda 1.1 atm (1210C) bo'lsin ostida sterilizatsiya qilinadi. So'ngra sterillangan petri chashkalarga quyiladi. Shartli patogen bakteriyalar gosht peptonli suyuq ozuqa muxitiga ekildi.

Oqsil suspenziyasi 1:1; 1:2; 1:4 nisbatda tayyorlandi. Erituvchi sifatida distillangan suv qo'llanildi. Oqsil va shartli-patogen saqlagan MRS ozuqa muhiti 37°C haroratda 24 soat davomida avtoklavda inkubatsiya qilindi. Inkubatsiyadan so'ng, hosil bo'lgan dog' diametri chizg'ich yordamida aniqlandi. [3;4] Tajriba bir necha marta takrorlandi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi. Tajriba natijalari quyidagi jadvalda keltirildi(1-jadval)

1-jadval

№	Test-shtamlari	Natijalar	
		Phaseolus vulgaris osimligidan ajratib olingan lektin	LEKTIN sigma substansiya
		1:1 nisbatda	
1.	Bacillus subtilis 407	21±0,5 mm	19±0,3 mm
2	Escherichia coli ATCC- 25922	24±0,3 mm	20±0,2 mm
3	Staphylococcus aureus ATCC-6538	27±0,5 mm	24±0,5 mm
1:2 nisbatda			
1	Bacillus subtilis 407	20±0,2 mm	18±0,3 mm
2	Escherichia coli ATCC- 25922	22±0,1 mm	19±0,2 mm
3	Staphylococcus aureus ATCC-6538	25±0,5 mm	22±0,2 mm
1:4 nisbatda			
1	Bacillus subtilis 407	18±0,3 mm	15±0,5 mm
2	Escherichia coli ATCC- 25922	20±0,1 mm	18±0,1mm
3	Staphylococcus aureus ATCC-6538	22±0,4 mm	20±0,1 mm

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, phaseolus o'simligidan ajratib olingan lektin moddasining mikroblarga qarshi ta'sir diapazoni Sigma-Aldrich firmasi tomonidan SLCD9288 partiyasida L8754-mahsulot raqami ostida ishlab chiqarilgan lektin substansiyasidan yuqori ekan. Olingan shartli patogenlar ichida lektin moddasi Staphylococcus aureus ATCC-6538 shartli-patogeniga nisbatan yuqori sezgir ekanligi aniqlandi.

Xulosa. Tabiiy hom ashyolar tarkibidan lektin moddasi ajratib olindi. Ajratib olingan lektin moddasi hamda Sigma-Aldrich firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan lektin (L8754) substansiyalarining mikroblarga qarshi ta'siri bir xil sharoitda o'rganildi. Tajribalarimiz shuni ko'rsatdiki, mahalliy hom ashyo tarkibidan ajratib olgan lektin moddasi Sigma-Aldrich firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan lektin (L8754) substansiyasiga nisbatan yuqori ta'sir doirasiga ega ekan. Tanlangan bir nechta shrtli-patogenlarga nisbatan Staphylococcus aureus ATCC-6538 shartli-patogeniga nisbatan eng yuqori ta'sir doirasiga ega ekanligi aniqlandi.

References:

1. Silke Baldewijns, Mart Sillen, Ilse Palmans, Paul Vandecruys, Patrick Van Dijck, Liesbeth Demuyser// The Role of Fatty Acid Metabolites in Vaginal Health and Disease: Application to Candidiasis Front Microbiol. 2021; 12: 705779.
2. Roberto Vazquez-Munoz, Anna Dongari-Bagtzoglou//Anticandidal Activities by Lactobacillus Species: An Update on Mechanisms of Action Front Oral Health. 2021; 2: 689382.
3. Carola Parolin, Vanessa Croatti, Luca Laghi, Barbara Giordani, Maria Rosaria Tondi, Priscilla Romina De Gregorio, Claudio Foschi, Beatrice Vitali //Lactobacillus Biofilms Influence AntiCandida Activity Front Microbiol. 2021; 12: 750368.
4. Emily McCloud, Christopher Delaney, Leighann Sherry, Ryan Kean, Shanice Williams, Rebecca Metcalfe, Rachael Thomas, Riina Richardson, Konstantinos Gerasimidis, Christopher J. Nile, Craig Williams, Gordon Ramage//Recurrent Vulvovaginal Candidiasis: a Dynamic Interkingdom Biofilm Disease of Candida and Lactobacillus mSystems. 2021 Jul-Aug; 6(4): e00622-21.